

2000–2010-yillarda Folklorshunoslikda doston janri bo‘yicha bajarilgan dissertatsiyalar: ilmiy izlanishlar tahlili

Abdullayeva Nigina Ixtiyor qizi¹ [orcid: 0009-0000-4180-8039](https://orcid.org/0009-0000-4180-8039)
e-mail: niginaabdullayeva@gmail.com

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti 1-bosqich magistranti, 100060

Annotatsiya. Ushbu maqolada 2000–2010-yillarda o‘zbek adabiyotshunosligida doston janriga oid yozilgan dissertatsiyalar tahlil qilinadi. Poetik uslub, syujet tuzilmasi, obrazlar tizimi, mustaqillik mafkurasi va tarixiylik singari jihatlar yoritilib, doston janrining zamonaviy adabiyotdagi o‘rni aniqlanadi.

Kalit so‘zlar. doston, dissertatsiya, poetika, syujet, mustaqillik, tarixiylik, adabiyotshunoslik.

Kirish

Doston janri o‘zbek adabiyotining qadimiy va badiiy salohiyati kuchli bo‘lgan an’anaviy janrlaridan biri hisoblanadi. U xalq og‘zaki ijodining poetik shakli sifatida yuzaga kelgan bo‘lib, tarixiy voqealar, qahramonlik obrazlari va milliy qadriyatlarni yoritishda muhim vosita bo‘lgan. XX asr oxiri va XXI asr boshlarida, xususan 2000–2010-yillar oralig‘ida doston janri adabiyotshunoslar tomonidan chuqur ilmiy o‘rganila boshlandi. Bu davrda yozilgan dissertatsiyalar janrning shakliy, mazmuniy va estetik taraqqiyoti bilan bog‘liq muhim masalalarni ilgari surdi.

2000–2010-yillarda doston Janriga oid qilingan dissertatsiyalarning ilmiy yangiligi

2000–2010-yillarda doston janriga oid qilingan dissertatsiyalar o‘zbek adabiyotshunosligida janrning taraqqiyot bosqichlari, funksional imkoniyatlari va badiiy-estetik xususiyatlarini chuqur tahlil qilish bilan ajralib turadi. Ushbu davrda yozilgan ilmiy ishlarning asosiy ilmiy yangiliklari quyidagicha umumlashtiriladi:

1. Janr sifatidagi taraqqiyoti va zamonaviy dostonlarga yondashuv

Doston janrining XX asr oxiri va XXI asr boshidagi rivojlanish bosqichlari tahlil qilinib, zamonaviy adabiyotda qanday o‘zgarishlarga uchrangani ko‘rsatildi.

Dostonning an’anaviy shakldan zamonaviy shaklga o‘tish jarayonlari, ijtimoiy-tarixiy voqealarga moslashuvi o‘rganildi.

2. Mualliflik individual uslubining o‘rganilishi

Ayrim shoirlarning doston janridagi ijodiy yondashuvlari, uslubiy xususiyatlari tahlil qilindi.

Liriko-epik uyg‘unlik, syujet qurilishi, obrazlar tizimi kabi jihatlar orqali mualliflik badiiy mahorati yoritildi.

3. Tematik va g‘oyaviy yangilanishlar

Zamonaviy dostonidagi milliy g‘urur, tarixiy xotira, istiqlol g‘oyasi, zamonaviy ijtimoiy muammolar yoritilishi ilmiy asosda ochib berildi.

O‘tmishdagi epik an’analar bilan zamonaviylik uyg‘unligi masalalari ko‘rib chiqildi.

4. Intertekstual yondashuvlar va qiyosiy tahlillar

Sharq va G‘arb epik an‘analari bilan o‘zbek dostonchiligini solishtirish orqali, doston janrining tipologik xususiyatlari aniqlashtirildi.

Dostonlarda xalq og‘zaki ijodining unsurlari (afsona, rivoyat, maqol) bilan yozma adabiyotning uyg‘unlashuvi ko‘rsatildi.

5. Zamonaviy nazariy yondashuvlar tatbiqi

Narrotsiya (hikoya qilish) nazariyalari asosida dostonidagi hikoya shakli va kompozitsion qurilishi o‘rganildi.

Poetika va strukturaviy yondashuvlar orqali badiiy tahlillar chuqurlashtirildi.

Maqsad

Ushbu maqolada 2000–2010-yillarda o‘zbek adabiyotshunosligida doston janriga oid yozilgan dissertatsiyalar tahlil qilinadi. Maqola mazkur ilmiy ishlarning mavzuiy yo‘nalishlarini, ularning adabiyotshunoslikdagi ahamiyatini va janr rivojiga qo‘shgan hissasini aniqlashga qaratilgan.

Rivojlanish

Ushbu davrda doston janri bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar 14 tani tashkil etadi, asosan quyidagi yo‘nalishlarda jamlangan:

1. Poetik tahlil va shakliy xususiyatlar

2000-yilda yozilgan “O‘zbek dostonlarida epitet tabiati” mavzusidagi dissertatsiyada (muallifi: Boltayeva Iqbol) dostonlardagi poetik struktura, syujet qurilishi, obrazlar tizimi va til vositalari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Muallif xalq og‘zaki ijodi an‘analarining zamonaviy adabiy tafakkur bilan uyg‘unlashganini ta’kidlaydi [1].

“O‘zbek xalq dostonlarida ot obrazining tarixiy-badiiy talqini” mavzusidagi dissertatsiyada (muallifi: Tilovov Abdumurod) dostonlardagi ot obrazining o‘ziga xosligi, ma’no va mazmunning ifoda ko‘lami ilmiy asosda tadqiq qilinadi. Tadqiqotchi ot obrazining badiiy adabiyotda va inson qadriyatdalarida o‘chmas iz qoldirganini ta’kidlaydi. [2]

“O‘zbek xalq dostonlarida poetik ko‘chimlar” mavzusidagi dissertatsiyada (muallifi: Toshmatov Xudovberdi) dostonlardagi poetik ko‘chimlar va ularning qo‘llanilishi, badiiy maqsadi, estetik zavqi va inson tafakkuriga ijobiy ta’siri haqida aytib o‘tilgan.[3]

Mirzayeva Salimaxon “O‘zbek xalq romanik dostonlari poetikasi” mavzusidagi dissertatsiyada dostonning romanik turiga to‘xtalinadi va uning boshqa dostonlardan faqri va xususiyatlari ochib beriladi.

Sabirova Nodira “Xorazm “Oshiq” turkumi dostonlari syujeti, yetakchi motivlari va obrazlar tizimining mifologik asoslari” mavzusidagi ilmiy ishda “Oshiq” turkumidagi dostonlar va ularning bog‘liqligi, farqlari, mavzu rang-barangligi ochib berilgan.

Egamberdiyeva Go‘zal “Ertak tip syujetli Xorazm dostonlari poetikasi” mavzusidagi tadqiqotda Xorazm diyorida ertak shaklidagi dostonlarni o‘rganadi va ularni tadqiq etadi, boshqa dostonlardan farqli va qiyosiy jihatlarini solistiradi, dostonlarning ham ertakka yaqin bo‘lishini o‘rgangan.

Qahhorova Shahnoza “Janubiy O‘zbekiston epik an‘analarida “Ollonazar Olchinbek”dostoning tutgan o‘rni va badiiy ahamiyati” mavzusidagi dissertatsiyada dostonning tarixiy o‘rganilishi, badiiylik mavzusi, syujet tipi, tarixiy an‘anasi haqida tadqiqot qilingan va ilmiy izlanilgan.

Rahmatov Yo‘ldosh “Tarixiy dostonlarda tarixiy shaxs obrazining epik talqini (“Oychinor” va “Shayboniyxon” dostonlari misolida) mavzusidagi dissertatsiyada yuqorida ko‘rsatigan dostonlarni namuna keltirilib tarixiy shaxslarni dostonlarda qanday yo‘sinda keltirilishi berilgan va shu bilan birgalikda doston orqali tarix ham ko‘z oldimizda gavdalanadi, o‘tmishni taniymiz va bilamiz. Haqiqat va mubolag‘aviy bo‘rttirishlarni farqlaymiz.

2. Navoiy dostonlarining mustaqillik yillarida o‘rganilishi

Shoir Alisher Navoiy ijodida doston janrining yangi bosqichga ko‘tarilgani, uning “Sab‘ai sayyor” dostonida tarixiylik, falsafiylik va badiiylik uyg‘unligi alohida tadqiq qilingan. Ushbu mavzuda 2006-yilda Narziqulova Manzura tomonidan tayyorlangan dissertatsiyada dostondagi folklorizmlar va o‘zbek adabiyotida Bahrom syujetining talqini, poetik yondashuvi o‘rganilgan [4].

3. Dostonlarning tarjimalarini qiyoslab o‘rganish

Dilmanov Ilyusha “Qardosh tillardan epos tarjimasida milliy o‘ziga xoslikning qayta talqini” (“Shaxriyor” va “Masposhsho” dostonlarining o‘zbekcha tarjimalari asosida), Jumaniyozov Zohid “Ravshan dostoni nemischa tarjimasida milliylikni qayta yaratish” kabi fan nomzodini olish uchun qilingan dissertatsiyalarda dostonlarni qiyoslash yoki tarjima qilish orqali milliyligimizni chetga yoyishimiz va tanitishimizga urg‘u berilgan.[5]

4. Shoirlik mahorati va dostonlarning variantlari

Xalilova Dilbar “Yozi va Zebo” dostonining variantlari va badiiyati, Boymuhamedova Klara “Kuntug‘mish” dostonining variantlari va badiiyati, Sariyev San‘atjon Xorazm “Go‘ro‘g‘li dostonining qo‘lyozma variantlari kabi nomlangan dissertatsiyalarda dostonlarning xilma-xil variantlari va ularning farqli taraflarini ko‘rsatib o‘tilgan. Taqdiqotchilar dostonlarda baxshilarning mahoratini ham ta’kidlab o‘tishadi.

Xulosa

2000–2010-yillar oralig‘ida bajarilgan dissertatsiyalar doston janrining turli qirralarini yoritdi. Ushbu ilmiy ishlar orqali janrning tarixiy ildizlari bilan zamonaviy ifoda vositalari uyg‘unligida qanday yangi shakllar yuzaga kelgani aniqlandi. Ayniqsa, mustaqillik mafkurasi, milliy o‘zlik va tarixiy xotira dostonlarda asosiy g‘oya sifatida o‘z aksini topdi. Bu holat doston janrining o‘zbek adabiy tafakkuridagi mavqeyi oshganidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boltayeva. I. O‘zbek dostonlarida epitet tabiati.-Toshkent:Toshkent viloyati PI,2000.-151 b.
2. Tilovov Abdumurod. O‘zbek xalq dostonlarida ot obrazining tarixiy-badiiy talqini.-Toshkent:A. Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti,2000,-154 b.
3. Toshmatov Xudovberdi.O‘zbek xalq dostonlarida poetik ko‘chimlar.-Toshkent:Toshkent viloyati PI,2000.-147 b
4. Narziqulova Manzura.Sab‘ai sayyor” dostonida folklorizmlar va o‘zbek adabiyotida Bahrom syujetining talqini.-Toshkent:A. Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti,2006,-151 b.
5. Xamrakulova. “XX-XXI asr O‘zbek folklorshunosligi va adabiyotshunosligiga qilingan dissertatsiyalar va avtoreferatlarining bibliografiyasi” (1941-2024 yillar) uslubiy qo‘llanma. Toshkent-2024.
6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi rasmiy sayti – <https://oak.uz>.